

Proposta de plataforma robótica teleoperada

Adriel Luiz Marques
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2799-2412

Renato Santos Carrijo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8692-1067

Alcimar B. Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Gabriel Augusto de Melo Poli
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-3512-1390

Abstract— Robotic teleoperation is an important strategy to allow robot control in circumstances where the operator needs to be geographically separated from the robot, either for safety or logistical reasons. Therefore, this paper proposes the development of a teleoperated robotic platform composed of manipulator robot and control software, which communicate through a wireless protocol. This platform allows the performance of tasks in which the operator and the robot are in different environments, maintaining the safety and precision of the operation. The control software is developed in Python using the PyQt5 library to build the graphical interface. The robot's embedded board is designed to use an ESP32 module, which manages the activation of the robot's servo motors and enables communication with the central software via MQTT protocol. Thus, the developed platform is able to move according to the operator's instructions, which allows its use for educational purposes.

Keywords — Robotics, teleoperation, telemedicine, embedded system, ESP32.

I. INTRODUÇÃO

O ser humano utiliza máquinas para auxiliar a execução de suas atividades ou simplesmente para entretenimento desde tempos remotos. Há dezenas de séculos, estátuas operadas hidráulicamente, as quais tinham com únicos objetivos o entretenimento e o exercício didático, foram desenvolvidas na Grécia. Todavia, o conceito moderno de robô é recente [1].

O termo “robô” foi criado somente em 1921, por Karen Capek e deriva das palavras *robota* e *robotnik* de origem eslava, que significam “trabalho forçado” e “servo”, respectivamente. Curiosamente, o inventor do termo era um dramaturgo e o criou para uma peça teatral chamada “Os Robôs Universais de Russum” [2], [3].

Um robô é definido como uma “máquina automática programável”. De acordo com esta definição, um robô é um elemento que converte energia em trabalho útil (máquina), de modo que a sua energia de trabalho não se origina do operador (automática). Além disso, a sua operação depende de um conjunto de instruções previamente elaboradas, programa, que pode ser alterado de acordo com a atividade (programável) [1].

A utilização de robôs trouxe benefícios logo nos primeiros anos. A empresa pioneira General Motors Corporation empregou em 1969 os seus primeiros robôs de solda a ponto na sua fábrica em Lordstown (Estados Unidos) e observou que com a utilização deles foi possível automatizar mais de 90% das operações de soldagem de

carrocerias, enquanto que a porcentagem de automação das fábricas tradicionais variava de 20% a 40% [4].

Outro aspecto importante da utilização de robôs é a possibilidade de teleoperação, a qual é definida como um “sistema que tem controle discreto ou contínuo realizado por um teleoperador”, ou seja, o controle é realizado de forma remota por uma pessoa. Portanto, um sistema teleoperado é composto por uma unidade remota (robô), uma unidade de comandos (interface pela qual o operador entra com os dados de comando) e um canal de comunicação [5].

O principal objetivo da teleoperação é possibilitar o controle de um robô à distância por um operador humano. Esta estratégia é útil para permitir que robôs possam atuar em situações ou ambientes que ocasionariam riscos para seres humanos [5]. Além disto, outra aplicação importante desse sistema é a telemedicina, que permite tanto o ensino à distância de atividades médicas como o monitoramento, a consulta, o diagnóstico e o tratamento terapêutico de pacientes [6].

A telemedicina é definida como a prática ou ensino da arte médica sem contato físico direto com o paciente ou aluno, utilizando sistemas de comunicação em áudio e vídeo ou sistemas que empregam dispositivos tele-eletrônicos [6]. Desde o início da pandemia de COVID-19 em março de 2020, a telemedicina se tornou uma ferramenta importante para reduzir a disseminação do vírus, pois permite o acesso ao sistema de saúde sem a necessidade de deslocamento e contato físico do paciente com outras pessoas [7], [8].

O canal de comunicação que interliga o robô com a unidade de comando é um elemento essencial para o correto funcionamento do sistema. Desse modo, duas características importantes para que um protocolo de comunicação seja utilizado neste contexto é a capacidade de transmitir pacotes de forma rápida, para que a operação do robô seja precisa, e a capacidade de transmitir dados com o menor tamanho de pacote possível, para que seja consumida a menor quantidade de energia possível [9].

Diante disso, o uso do protocolo MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport* ou Transporte de Telemetria por Enfileiramento de Mensagens, em português) é uma opção interessante. De acordo com experimento de envio de pacotes com intervalo de um segundo durante o período de uma hora, o protocolo MQTT apresentou um pacote médio de 78 bytes, enquanto que o protocolo *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP), que também é utilizado para comunicação entre máquinas, apresentou um pacote médio de 228 bytes [10].

O protocolo MQTT é um protocolo “projetado para um transporte de mensagens do tipo *publisher/subscriber* extremamente leve, ideal para conectar dispositivos remotos com uma pequena área de cobertura” [11]. Desta forma, este protocolo é adequado para aplicações de teleoperação, sendo um dos principais protocolos utilizados para IoT (Internet das Coisas).

Portanto, este artigo apresenta a proposta de desenvolvimento de uma plataforma robótica teleoperada, detalhando os elementos de *hardware*, *firmware* e *software* desenvolvidos. Para isso, no capítulo II é descrito o processo de desenvolvimento da plataforma, no capítulo III são analisados os resultados e, por fim, no item IV são apresentadas as conclusões deste trabalho.

II. DESENVOLVIMENTO

A. Canal de comunicação

O canal de comunicação é o elo central entre o robô e a interface de comando. Portanto, ele tem a função de gerenciar o processo de troca de mensagens entre as unidades que estão separadas geograficamente. Neste trabalho é utilizado o protocolo MQTT para essa atividade.

O *broker* MQTT escolhido para essa aplicação é o “Test Mosquitto” [12], o qual apresenta a vantagem de ser gratuito, porém, todos os seus tópicos são públicos. Dessa forma, o tópico “edbotv1_ufu2022/position/set” foi definido para a assinatura pelo *firmware* da unidade de comando e publicação pelo *software* da unidade remota, de forma a diminuir o risco de outra aplicação publicar no mesmo tópico. Além disso, a QoS (Qualidade do Serviço) foi definida para 0, uma vez que muitas mensagens são publicadas pelo *software* e a perda de uma mensagem não prejudica a operação. Na Fig. 1 é representada a estrutura do canal de comunicação:

Fig. 1. Estrutura do canal de comunicação utilizando o protocolo MQTT.

B. Unidade de comando

A unidade de comando do projeto é composta por um *software* desenvolvido na linguagem Python, o qual atua como uma interface para a entrada de dados do operador. A principal vantagem da utilização da linguagem Python é a existência de um grande número de bibliotecas, as quais facilitam o desenvolvimento de interfaces gráficas e a comunicação com outros componentes.

A interface gráfica do programa é desenvolvida com o uso da biblioteca PyQt5 [13]. Uma característica interessante dessa biblioteca é a possibilidade de se utilizar uma interface gráfica chamada Qt Designer para auxiliar no desenvolvimento da aplicação. Na Fig. 2 é apresentada a tela de comando do robô.

Fig. 2. Tela da unidade de comando da plataforma robótica. Desenvolvida em Python com o uso da biblioteca PyQt5.

A interface apresentada na Fig. 2 é composta por um botão que conecta a aplicação com o *broker* MQTT e cinco componentes do tipo *slider*, os quais publicam mensagem no *broker* de acordo com a posição da barra azul do componente, indicando qual a junta do robô deve se mover e para qual posição.

C. Unidade remota (robô)

A unidade remota é composta pela estrutura física do robô e a placa embarcada que realiza o seu controle. O robô utilizado é um modelo *open-source* impresso com material plástico em impressora 3D, representado na Fig. 3. Este robô apresenta cinco graus de liberdade e uma garra. Nos três primeiros elos é prevista a instalação de servo motores do tipo MG996R. Já nos dois elos superiores é prevista a instalação de servo motores do tipo SG90, um modelo mais simples e com menos torque que o anterior [14].

Fig. 3. Estrutura física do robô impresso em 3D [14].

Para o acionamento do robô físico foi projetada e desenvolvida uma placa de circuito impresso controlada por um chip ESP32. A escolha da utilização do SoC (*System-on-a-chip* ou Sistema-em-um-chip, em português) ESP32 deve-se aos seguintes fatores: disponibilidade de *wi-fi* no mesmo chip do controlador, possibilidade de programação com diferentes ambientes, existência de uma grande comunidade e a alta disponibilidade de compra.

O circuito de alimentação da placa é formado por um conector para o acoplamento da fonte externa de 5 V e 5 A, uma chave para ligar e desligar a alimentação e um regulador de tensão de 5 V para 3,3 V (módulo com chip Ams1117). Por fim, o circuito de acionamento é composto por dois módulos CNL35 conversores de nível lógico bidirecional (5 V e 3,3 V) de 4 canais, responsáveis pelo acionamento dos servo motores e conectores para o acoplamento de até 8 servo motores. Na Fig.4 é apresentado o resultado da camada superior da placa projetada:

Fig. 4. Projeto da camada superior da placa de circuito impresso responsável por controlar o robô.

Tendo em vista a baixa complexidade do *firmware* para o controle do robô e comunicação com o *broker* MQTT, a estratégia escolhida para o seu desenvolvimento é um único *loop*, conforme apresentado na Fig.5:

Fig. 5. Diagrama da operação do *firmware* do robô.

A primeira ação realizada é a verificação do estado da conexão com o *broker*. Caso não haja conexão, é chamada a função de conexão com o *broker*. Em caso de sucesso na conexão, o comando *loop* é enviado ao *broker* informando que o cliente está ativo.

Na sequência o *buffer* circular é observado. Caso haja algum byte disponível, a função de movimentação dos servos motores é chamada. Esta função verifica se o número do servo é válido (entre 0 e 4, de acordo com Fig. 2) e a posição pode ser alcançada (de acordo com os limites de operação definidos no *firmware* para cada elo, de forma a evitar que a movimentação para determinada posição possa causar algum dano ao robô). Em seguida, a posição do servo é incrementada unitariamente, com um intervalo de 10 milissegundos entre cada movimentação, até que se alcance a posição desejada.

III. RESULTADOS

Neste item são apresentados os resultados obtidos neste trabalho. O sistema embarcado desse projeto foi elaborado de acordo com o projeto apresentado na Fig.4. A fabricação do mesmo foi realizada em uma empresa especializada na fabricação de PCB. Por fim, todos os componentes eletrônicos foram soldados manualmente. Na Fig. 6 é apresentada a camada superior da placa com os componentes soldados, destaca-se que o módulo do microcontrolador foi soldado na camada inferior devido a um erro no espelhamento no diagrama do componente, o que não impactou no funcionamento sistema.

Fig. 6. Vista superior da placa de circuito impresso com os componentes soldados.

Posteriormente, a placa desenvolvida, a fonte externa e o robô foram fixados em uma base de madeira, de forma a permitir a operação de forma segura e facilitar o transporte da estrutura. Na Fig. 7 é apresentada a montagem final:

Fig. 7. Montagem final da unidade remota (robô e sistema embarcado).

Por fim foi analisada a operação do robô utilizando a interface de comando apresentada na Fig. 2. Foi realizado o teste de todos os motores do robô e observou-se que foi possível movimentar todos eles via MQTT. Um aspecto observado no teste é que a movimentação dos elos ocorre com um pequeno intervalo após o comando ser enviado pela interface. Isto se deve, principalmente, ao *delay* adicionado na função de movimentação dos motores. Além disso, observa-se que a movimentação do robô ocorre com algumas oscilações, o que também pode estar relacionado à estratégia de controle.

IV. CONCLUSÃO

A plataforma robótica teleoperada foi capaz de se mover de acordo com as instruções do operador aplicadas na interface de comando. Todavia, é importante ressaltar que sempre foi testado o acionamento de um motor por vez. Essa estratégia diminui o consumo de corrente elétrica durante a operação se comparado ao acionamento de vários motores no

mesmo momento. Todavia, esse procedimento aumenta o tempo para que o robô alcance determinado local do espaço.

Ademais, observa-se que a plataforma desenvolvida atende aos requisitos de uso apenas para aplicações didáticas, pois as oscilações na movimentação do robô e a baixa resistência mecânica da sua estrutura inviabilizam o seu uso em outros contextos.

REFERÊNCIAS

- [1] F. Pazos, Automação de Sistemas e Robótica, 1st ed. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2002.
- [2] M. J. Mataric, Introdução à Robótica, 1st ed. São Paulo: UNESP, 2014.
- [3] V. F. Romano, Robótica Industrial: Aplicação na Indústria de Manufatura e de Processos. Editora Edgard Blücher LTDA, 2002.
- [4] IFR, “Robot History,” 2022. <https://ifr.org/robot-history> (accessed Feb. 17, 2022).
- [5] L. G. D. Gomes, A. L. Marques, and L. Ribeiro, “Low-Cost Data Glove for Robotic Hand-Forearm Teleoperation Systems Applications,” 2021, doi: 10.26678/abcm.cobem2021.cob2021-0557.
- [6] C. R. Evans, M. G. Medina, and A. M. Dwyer, “Telemedicine and telerobotics: from science fiction to reality,” *Updates Surg.*, vol. 70, no. 3, pp. 357–362, 2018, doi: 10.1007/s13304-018-0574-9.
- [7] Y. D. Setianto and W. and S. Estri, “Multi-Tier Model with JSON-RPC in Telemedicine Devices Authentication and Authorization Protocol,” 2021, pp. 9–25.
- [8] A. de Oliveira Andrade et al., “On the use of telemedicine in the context of COVID-19: legal aspects and a systematic review of technology,” *Res. Biomed. Eng.*, vol. 38, no. 1, pp. 209–227, 2022, doi: 10.1007/s42600-021-00133-8.
- [9] M. H. Amaran, N. A. M. Noh, M. S. Rohmad, and H. Hashim, “A Comparison of Lightweight Communication Protocols in Robotic Applications,” *Procedia Comput. Sci.*, vol. 76, no. Iris, pp. 400–405, 2015, doi: 10.1016/j.procs.2015.12.318.
- [10] P. F. F. Frugoli and I. P. Pereira, “Comparação dos protocolos MQTT e HTTP para IoT,” 2019.
- [11] “MQTT: The Standard for IoT Messaging,” 2022. <https://mqtt.org/> (accessed Feb. 25, 2022).
- [12] “Test Mosquitto.” <https://test.mosquitto.org/> (accessed Mar. 03, 2022).
- [13] “PyQt5 5.15.6,” 2022. <https://pypi.org/project/PyQt5/> (accessed Feb. 28, 2022).
- [14] Dejan, “DIY Arduino Robot Arm with Smartphone Control,” 2018. <https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/diy-arduino-robot-arm-with-smartphone-control/> (accessed Mar. 01, 2022).